

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ UAV-ФОТОГРАММЕТРИИ

Мирсидиков Ш.Х.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Орманбекова А.Е.

PhD, старший преподаватель, Satbayev University, Алматы, Казахстан

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE VOLUMES OF ASPHALT PAVEMENT OF ROADS BASED ON UAV PHOTOGRAMMETRY DATA

Mirsidikov Sh.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Ormanbekova A.

PhD, Senior Lecturer, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье представлена методика определения объёмов асфальтового покрытия автомобильных дорог на основе двухэтапной аэрофотосъёмки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и фотограмметрической обработки данных. Метод включает съёмку до и после укладки асфальтобетонной смеси, создание сети наземных опорных точек (GCP), построение плотных облаков точек и цифровых моделей поверхности в программном обеспечении Agisoft Metashape с последующей векторизацией в AutoCAD. Объём асфальта рассчитывается как интегральная разность двух цифровых моделей рельефа. Апробация на 30-километровом участке дороги в районе г. Жаркент (Казахстан) показала высокую точность: расчётный объём при проектной толщине слоя 0,05 м составил 450,15 м³, среднеквадратическое отклонение по плану — 0,04–0,05 м, по высоте — 0,06–0,07 м.

Abstract

The article presents a methodology for determining the volumes of asphalt pavement of highways based on two-stage aerial photography using unmanned aerial vehicles (UAVs) and photogrammetric data processing. The method includes surveys before and after laying the asphalt concrete mixture, establishment of a network of ground control points (GCP), generation of dense point clouds and digital surface models in Agisoft Metashape software, followed by vectorization in AutoCAD. The asphalt volume is calculated as the integral difference between two digital surface models. Validation on a 30-kilometer road section near Zharkent demonstrated high accuracy: the calculated volume at a design layer thickness of 0.05 m was 450.15 m³, root mean square error in plan was 0.04–0.05 m, and in height — 0.06–0.07 m.

Ключевые слова: аэрофотосъёмка, БПЛА, фотограмметрия, цифровая модель поверхности, объём асфальтового покрытия, наземные опорные точки, мониторинг дорожной инфраструктуры.

Keywords: aerial photography, UAV, photogrammetry, digital surface model, asphalt pavement volume, ground control points, road infrastructure monitoring.

1. Введение

Развитие дорожной инфраструктуры Казахстана требует оперативного и точного контроля объёмов выполненных работ. Традиционные геодезические методы (тахеометрия, нивелирование) обеспечивают высокую точность, но отличаются значительной трудоёмкостью и дискретностью измерений. Современные технологии беспилотных летательных аппаратов в сочетании с фотограмметрической обработкой позволяют получать высокодетализированные ортофотопланы и трёхмерные модели поверхности, обеспечивая сплошное покрытие территории и существенное сокращение затрат времени и труда.

Цель настоящей работы — разработка и экспериментальная апробация методики определения объёмов асфальтового покрытия с использованием данных аэрофотосъёмки, отвечающей требованиям исполнительной съёмки при минимальной трудоёмкости полевых работ.

2. Материалы и методы исследования

Методика основана на двухэтапной аэрофотосъёмке: первый этап проводится по подготовленному основанию до укладки асфальта, второй — после завершения устройства верхнего слоя покрытия. Такой подход позволяет зафиксировать изменение геометрии поверхности с высокой точностью.

Съёмка выполнялась с помощью БПЛА DJI Phantom 4 Pro с высоты 150 м. Параметры съёмки: продольное перекрытие снимков — 80 %, поперечное — 70 %, размер пикселя на местности (GSD) — около 4,1 см/пикс. Плотность результирующего облака точек составила 75–100 точек/м². Для геодезической привязки была создана сеть наземных опорных точек (GCP), координаты которых определены в системе WGS-84 (зона UTM 44N). Съёмка проводилась в благоприятных погодных условиях (отсутствие сильного ветра и осадков).

Параметры аэрофотосъёмки

Параметр	Значение
Тип БПЛА	DJI Phantom 4 Pro
Высота полёта	150 м
Продольное перекрытие	80 %
Поперечное перекрытие	70 %
GSD	~4,1 см/пикс.
Плотность облака точек	75–100 точек/м ²
Система координат	WGS-84 (UTM 44N)

Камеральная обработка включала выравнивание снимков, генерацию плотного облака точек, построение цифровой модели поверхности (ЦМП) и ортофотоплана в программе Agisoft Metashape. Векторизация границ покрытия и расчёт площадей выполнялись в AutoCAD. Общая площадь оцифрованного участка составила 9003,09 м².

Объём уложенного асфальта (V) рассчитывался по формуле интегральной разности двух цифровых моделей поверхности:

$$V = \sum_{i=1}^n (Z_{2i} - Z_{1i}) * S_{px}$$

где (Z_{2i}) — высотная отметка поверхности покрытия, (Z_{1i}) — отметка основания, (n) — количество ячеек модели, (S_{px}) — площадь одной ячейки (пикселя).

Точность результатов оценивалась путём расчёта среднеквадратического отклонения (СКО) плановых и высотных координат в соответствии с нормативными требованиями к исполнительной съёмке.

Рис.1: Ортофотоплан

Рис.2 - ЦМП

Рис.3 – 3D модель местности

3. Результаты и их обсуждение

Экспериментальная апробация методики проведена на 30-километровом участке автомобильной дороги в районе г. Жаркент. При проектной толщине асфальтобетонного слоя 0,05 м расчётный объём составил 450,15 м³. Достигнутые показатели точности полностью соответствуют инженерным требованиям:

- СКО по плану — 0,04–0,05 м;
- СКО по высоте — 0,06–0,07 м;
- погрешность определения площади — не более $\pm 0,5$ %.

Расхождение фактического объёма с проектными значениями не превысило 2 %. Трудоёмкость полевых геодезических работ снизилась в 3,5–4 раза по сравнению с традиционными методами тахеометрии и нивелирования.

Преимущества предложенной методики заключаются в переходе от дискретных измерений к сплошному покрытию территории, что исключает ошибки интерполяции между поперечниками и устраняет «слепые зоны». Совместное использование Agisoft Metashape и AutoCAD обеспечивает удобство анализа данных и возможность многократной проверки результатов.

Ограничения метода связаны с зависимостью от погодных условий и необходимостью точной установки наземных опорных точек. В перспективе возможно дополнение методики алгоритмами автоматической векторизации и интеграцией с системами информационного моделирования (BIM) для полной автоматизации создания исполнительной документации.

Рис.№4: Исполнительная схема

Таблица №2

Основные результаты расчёта объёма и точности

Показатель	Значение
Оцифрованная площадь	9003,09 м ²
Расчитанный объём асфальта	450,15 м ³
СКО плановых координат	0,04–0,05 м
СКО высотных координат	0,06–0,07 м
Погрешность площади	$\leq \pm 0,5$ %
Отклонение от проектного объёма	< 2 %
Снижение трудоёмкости	3,5–4 раза

4. Выводы

Разработанная методика определения объемов асфальтового покрытия с применением БПЛА и фотограмметрической обработки продемонстрировала высокую эффективность и точность, полностью удовлетворяющую требованиям технического контроля дорожного строительства. Переход к сплошным цифровым моделям поверхности позволяет значительно сократить трудозатраты при сохранении требуемой геодезической точности. Предлагаемый подход рекомендуется для широкого внедрения в практику мониторинга и контроля качества автомобильных дорог в Республике Казахстан и других странах.

Список литературы

1. WestSurvey (ТОО). Практические материалы по определению фактической площади асфальтового покрытия по данным аэрофотосъемки с БПЛА. – Алматы: WestSurvey, 2023–2026.

2. Рысбеков К.Б., Ержанқызы А. и др. Технологии сбора геопространственных данных для создания ЦМР при реконструкции автомобильных дорог // Материалы диссертационных исследований Satbayev University. – Алматы, 2023–2024.

3. Маслов Е.Б. и др. Инженерная геодезия. – М., 2016.

4. Colomina I., Molina P. Unmanned aerial systems for photogrammetry // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2014.

5. Nex F., Remondino F. UAV for 3D mapping applications // Applied Geomatics. – 2014.

6. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. – М., 2018.

7. Харичкин А.И. и др. Применение современных методов аэрофотосъемки на основе БПЛА для проектирования инженерной защиты // Вестник строительства. – 2021. – № 2. – С. 45–56.

8. Ворсин Н.Е. и др. Применение БПЛА в проектировании и строительстве автомобильных дорог // Вестник СибАДИ. – 2024. – Т. 21. – № 1. – С. 28–38.